

2011

Arkeologi Ikerketa Investigación Arqueológica

EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO

KULTURA SAILA
Kultura Ondarearen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dirección de Patrimonio Cultural

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2012

A.20.2. **El Riberón-Ruines**

Zuzendaritza: F. Rafael Varón
Hernández
Finantziazioa: ICMA-PROARKIS
(Ortiz Taldea)

A.20.2. **El Riberón-Ruines**

Dirección: F. Rafael Varón
Hernández
Financiación: ICMA-PROARKIS
(Grupo Ortiz)

The conducting of 10 archaeological sondages to verify the damage caused to the El Riberón-Ruines site concluded that said damage was serious and irreparable.

Lanen enpresa promotoreak El Riberón-Ruines aztarnategian 200 m²-ko indusketa arkeologikoa egiteko agindua eman zigen. Izan ere, eremu arkeologikoa osatzen duen lursail etako bati emandako erabilerak eragindako kalteak dokumentatzeko beharra azaldu zuen Arabako Foru Aldundiak, ondoko Bilbao-Miranda de Ebro burdinbidearen gaineko igarobide baten eraikuntzarako aridoen harrobiarena egin baitzuen lursailak.

Por parte de la empresa promotora de los trabajos se nos encargó la apertura de 200 m² de excavación arqueológica en el yacimiento de El Riberón-Ruines. El motivo de este encargo fue la exigencia de la Diputación Foral de Álava de documentar los daños producidos por el uso de una de las parcelas que componen la zona arqueológica como cantera de áridos para la construcción de un paso elevado sobre la cercana línea férrea Bilbao-Miranda de Ebro.

El Riberón-Ruines. Burura eramandako zundaketa arkeologikoen banaketa eta eragin eremua.

El Riberón-Ruines. Zona de afección y distribución de los sondeos arqueológicos practicados.

Beraz, espazio hau begiz miatu genuen, eta zoritxarrez, lursailaren parterik handiena mekanikoki garbitu eta haren baitan 5.000 m²-tik gora induskatu zutela ikusi genuen, sakonera maila ezberdinetan induskatu ere, baina betiere maila geologikoa iritsi eta hura gauditu. Ondorioz, betikoz desagerrarazi zituzten bertan egon zitezkeen hondakin arkeologikoak oro.

Zundaketak ausaz ireki genituen baina suntsiketa eremuaren inguruan antolatutik. Guztira 10 zundaketa ireki genituen, denak 20 m²-ko azalerarekin, guztiak eskuz.

Aztarnategi honi buruzko bibliografiak azaltzen duen bezala, aztarnategia jada aztertua eta induskatua izan baita eta dagokion txostena argitaratua, eta haren funtzioari buruzko eztabaida historiografikoari ateak irekita –egiteko zibila zuela diote batzuek eta funtzio militarra bestetuek–, hondakinak topatu genituen krater izugarri handiaren kanpoko ertzetan eta lau puntu kardinaletan, hori bai, kontserbazio egoera ezberdinetan.

Emitza interesgarrien artean, esan dezagun berreskuratutako zeramikazko materialak eskuan, aztarnategiko sektore hau erromatarren Goi Inperioaren garaian hazi zela, eta Behe Inperioaren garaiko zeramikazko elementuen gabeziak adierazten digula garai hartan parte honi erabilerarik ematen ez ziotela –nahiz eta horrek ez duen esan nahi geuk aztertutako aztarnategiko beste eremu batzuk erabiltzen jarraitu ez zutenik–.

Egituren ikuspuntutik esan dezagun paldoei eta zutabeei eusteko oinarri batzuk eta oso kaltetuta zeu-

El planteamiento pasó por el reconocimiento visual del espacio que deparó la desoladora imagen del desbroce mecánico de la mayor parte de la parcela y de la excavación en su interior de un espacio de más de 5.000 m² en profundidades variables, pero con la característica común de haber alcanzado y superado el nivel geológico, haciendo desaparecer cualquier resto arqueológico subyacente que hubiese existido.

La distribución de los sondeos se realizó siguiendo una pauta aleatoria pero organizada en derredor de la zona de destrucción abriendo, finalmente, 10 sondeos de 20 m² de área por métodos mecánicos manuales.

Tal y como enuncia la bibliografía existente al respecto de este yacimiento, que ya fue reconocido, excavado, publicada su memoria y entrado en el debate historiográfico sobre su funcionalidad –con posiciones sobre su asignación militar o civil–, localizamos restos en los bordes exteriores del tremendo cráter y en los cuatro puntos cardinales, aunque en distinto grado de conservación.

Entre los resultados más interesantes cabe destacar que con los materiales cerámicos recuperados, podemos entender que este sector del yacimiento creció durante el Alto Imperio Romano, y que la ausencia de elementos cerámicos bajo imperiales parece afirmar que en ese período ya no había uso aquí –lo que no descarta su permanencia en otras áreas del yacimiento no exploradas por nosotros–.

Desde el punto de vista estructural cabe destacar la localización de algunos apoyos para poste y columna y

Ezkerretara: hasierako lanak 9. zundaketan. Begien bistan, hormak. Eskuinetara: zundaketa induskatuta azken ikuspegia.

A la izquierda: trabajos iniciales en el sondeo 9, con localización de muros. A la derecha: vista final de la excavación del sondeo.

den horma batzuen hondakinak bereizi genituela. Gainera, tokiaren konplexutasuna agerian uzten duten egiturak berreskuratuta ahal izan ditugu beste bi zundaketatan.

Haietako batean mea urtzeko labe txiki bat dirudienari leku egiten zioten hormen hondakinak utzi ahal izan ditugu agerian. Labe horrekin lotu behar ditugu metalazko hondakin interesgarri batzuk, horien artean aipagarri aizkora-mailu baten zati bat.

Zundaketa honetan agerian utzitako eraikuntza egituren azpian paldoei leku egiteko zulo batzuk identifikatu genituen, eta haietan itxura zeltiberiarreko zeramika batzuk aurkitu genituen.

Emaizta aipagarriak eskaini dituen beste zundaketan horma egitura batzuk utzi genituen agerian, 60 zentimetroko garaiera kontserbatu dute, eta gela bat osatzen dute. Gelako sarrera, barne banaketa, zoladurak eta bide sistema dirudien egiturearekin duen lotura dokumentatu genituen.

Espazio honetan dokumentatutako lur jotzeetako batean zeramikazko kapitela bat, euskarriarena egiten zuena, dokumentatu genuen. Jatorrizko lekuan dago, zorupean, eta berotutako espazio bateko zoruari eusteko funtzioa zuen. Beraz, zalantza izpirik gabe esan dezakegu aztarnategi honetan bazeudela –eta agian oraindik badaudela– zorupeko berokuntza sistemak edota termak.

Bukatzeko, itxuraz zaborteziaren erabilera eman zioten espazioa izango dugu aztergai. Bertan Goi Inperioaren garaiko zeramikazko hondakin asko aurkitu genituen, nola TSH hala zeramika arrunta.

Lehen arkeologikoei amaiera emateko, lursailaren lehengoratzeko biologikoa ziurtatzeko lanen gaineko kontrola egin genuen. Zundaketetan aurkitutako zorupeko hondakinak babesteko xafla geotextil batzuk ipini genituen haien gainean, eta ondoren buztina hedatu genuen zundaketetako goiko ertzetaraino.

los restos muy alterados de algunos muros. No obstante también hemos podido recuperar, en dos sondeos, estructuras que muestran la complejidad del lugar.

En uno de ellos hemos podido exhumar restos de muros en los que se insertaba lo que parece un pequeño horno de fundición, al que podemos relacionar algunos restos metálicos interesantes, entre los que sobresale un ejemplar fragmentario de hacha-martillo.

Bajo las estructuras constructivas exhumadas en este sondeo también se han localizado agujeros de poste, recuperándose algunas cerámicas de aspecto celtibérico.

Otro de los sondeos en los que se han obtenido resultados destacables ha supuesto la recuperación de estructuras murarias, con una altura conservada de unos 60 centímetros, que forman una habitación de la que se ha documentado su acceso, parte de su compartimentación interna, solados y su inserción dentro de lo que parece un sistema viario.

En uno de los derrumbes asociado a este espacio se ha obtenido un capitel de suspensión hecho en cerámica, pieza que, en su posición original, se encuentra soterrada y su función es sostener un suelo sobre un espacio calefactado, por lo que podemos establecer, sin dejar margen a muchas dudas, que en este asentamiento existían –quizás todavía permanezca– sistemas de calefacción subterránea y/o dedicados a terma.

Finalmente nos queda por relatar la localización de lo que parece un espacio dedicado a basurero del que hemos recuperado abundantes restos cerámicos altoimperiales, tanto TSH como cerámica común.

Los trabajos arqueológicos finalizaron con el control de la regeneración biológica de la parcela. La protección de los restos subyacentes localizados en los sondeos se ha hecho mediante la colocación de láminas de geotextil sobre ellos y se ha procedido al rellenado con arcilla expandida hasta los bordes superiores de los sondeos.